

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება

მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის

მასალები საქართველოს ეთნოლოგიისათვის 3 (29)

3 (29)

დაბეჭდა შპს „პრინტჯეო“-ში
თბილისი 2022

**ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი**

**ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება**

**მასალები
საქართველოს
ეთნოგრაფიისათვის**

III (29)

**თბილისი
2022**

**Ivane Javakhishvili Tbilisi State
University**

**Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology
Department of Ethnology of Georgia**

**MATERIALS
FOR GEORGIAN
ETHNOGRAPHY**

III (29)

**Tbilisi
2022**

რედაქტორი: დოქტ. ქეთევან ხუციშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი)

რედაქტორები: დოქტ. ნინო მინდაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დოქტ. გიორგი ჭეიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დოქტ. ნინო აბაკელია (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი), დოქტ. ქეროლ ფუშე (ედინბურგის უნივერსიტეტი), დოქტ. სუზანე ფელინგსი (ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი), დოქტ. ვალერი ვაშაკიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი)

რეცენზენტები:

დოქტ. თამილა ლომთათიძე (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

დოქტ. მირა მარკოვა (სოფიის ნმ. კლიმენტ ორჰიდელის უნივერსიტეტი)

დაიბეჭდა შპს „პრინტჯეო“-ში

ISSN 2667-9582

Editor: Dr. Ketevan Khutsishvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology)

Edotorial Board: Dr. Nino Mindadze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology), Dr. Giorgi Cheshvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology), Dr. Nino Abakelia (Ilia State University), Dr. Carole Faucher (The University of Edinburgh), Dr. Susanne Fehlings (Goethe Universsity Frankfurt), Dr. Valeri Vashakidze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology).

Reviewers:

Dr. Tamila Lomtadze (Batumi Shota Rustaveli State University)

Dr. Mira Markova (Sofia University St. Kliment Ohridski)

Published by LTD „PrintGeo“

ISSN 2667-9582

კრებული “მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის” (მსე) განკუთვნილია დარგის სპეციალისტებისა და ეთნოლოგია-ანთროპოლოგიის თემატიკით დაინტერესებული საზოგადოების ფართო წრისთვის. წინამდებარე ტომი მოიცავს თემატურად მრავალფეროვან საკითხებს. თეორული, დესკრიფციული თუ ეთნოგრაფიულ მასალაზე დაფუძნებული სტატიები მკითხველს სთავაზობენ საინტერესო და ახლებურ მიდგომებს, ახალ მასალას და მნიშვნელოვან დასკვნებს. მკითხველი გაეცნობა ახალგაზრდა, დამწყები მკვლევრების შრომებსაც საქართველოს ეთნოგრაფიული ყოფის სხვადასხვა საკითხის შესახებ.

The volume of «Materials for Georgian Ethnography» (MSE) is intended for specialists in the field and a wide circle of society interested in topics of ethnology-anthropology. The present volume covers a wide range of themes. The articles based on theoretical discourses, descriptive manner or original ethnographic data offer the reader interesting and novel approaches, new material and important conclusions. The reader will also get acquainted with the works of young researchers on various issues of the ethnographic being of Georgia.

შინაარსი

ნინო აბაკელია	10
ნადირობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვან სისტემების კვლევა კავკასიურ რწმენა-წარმოდგენებში, პრაქტიკასა და არტეფაქტებში	
ნანული აზიკური	26
ცხვრის სწეულეგანი და მკურნალობის ხალხური საშუალებანი	
ქეთევან ალავერდაშვილი	38
ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია და მასთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები	
ელენე ბერაია	56
ბრონისლავ მალინოვსკის დღიური და მევირიული კვლევის პრობლემები ანთროპოლოგიაში	
თეიმურაზ გვიმრაძე	66
ქართვალთა ძველი საბრძოლო ხელოვნება „მუშაბითი“	
თეონა გონჯილაშვილი	75
მირიან ხუციშვილი და ქართული ეთნოგრაფიული ფილმი	
როზეტა გუჯეჯიანი	82
ქართულ ხალხურ დღესასწაულთა კვლევის ისტორია, წყაროთმომცოდნეობითი ბაზა და ტიპოლოგია	
გიორგი ვახტანგაშვილი	108
თანამედროვე ანთროპოლოგიური ეპისტემოლოგია: ლოკალური ცოდნის სისტემების კონსტრუქცია და მათი ანალიზი (ტონი ლ. შაითჰედისა და მარგარეტ ლ. კომპტის პარადიგმების მიხედვით)	

ბორის კომახიძე	133
ფაზისის ურბანული ხილვადობა: მეხსიერების ტრანსფორმაცია ქალაქ ფოთში	
მკვა მათიაშვილი	156
უშვილოთა შიმნე სალოცავი – უძო	
გიორგი მამარდაშვილი	163
ქართული მევენახეობა-მელვინეობის საკითხები (სამეგრელო)	
ნინო მინდაძე	179
ტრადიციული ქართული სამედიცინო კულტურა და თანამედროვეობა	
თეონა მინდიაშვილი	194
მესაქონლეობის ტრადიციები თუშეთში: ძველად და ახლად	
ლელა ნებიერიძე	205
ბავშვთა დაავადებათა მკურნალობა იმერეთში	
თინათინ სომიაშვილი	210
საბჭოთა და პოსტაბჭოთა ყოფა დაბა ლაითურის მაგალითზე	
ნინო ჩირგაძე, ელისო ჭელიძე	223
ეჭივისა და ჰაციენტის ურთიერთობის საკითხისათვის ქვემო იმერეთის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით	
ქეთევან ხუციშვილი	239
ისტორიული ეთნოლოგიის კვლევის მიდგომები	

Content:

Nino Abakelia	10
THE STUDY OF MEANING SYSTEMS ASSOCIATED WITH HUNTING IN THE CAUCASIAN BELIEFS, PRACTICES AND ARTIFACTS	
Nanuli Azikuri	26
THE FOLK REMEDIES FOR THE SHEEP TREATMENT	
Ketevan Alaverdashvili	38
ILORI CHURCH OF ST. GEORGE AND BELIEFS RELATED TO IT	
Elene Beria	56
BRONISLAW MALINOWSKI'S DIARY AND PROBLEMS OF EMPIRICAL RESEARCH IN ANTHROPOLOGY	
Teimuraz Gvimradze	66
"MUSHAITI" - THE OLD MARTIAN ART OF GEORGIANS	
Teona Gonjilashvili	75
MIRIAN KHUTSISHVILI AND GEORGIAN ETHNOGRAPHIC FILM	
Rozeta Gujejani	82
THE RESEARCH HISTORY, SOURCES AND TYPOLOGY OF GEORGIAN FOLK HOLIDAYS.	
Giorgi Vakhtangashvili	108
CONTEMPORARY ANTHROPOLOGICAL EPISTEMOLOGY: CONSTRUCTING AND ANALYZING LOCAL KNOWLEDGE SYSTEMS (BASED ON THE PARADIGMS OF TONY L. WHITEHEAD AND MARGARET LE COMPTE)	

Boris Komakhidze	133
URBAN VISIBILITY OF THE ANCIENT PHASIS: MEMORY TRANSFORMATION	
Maka Matiashvili	156
UDZO – THE PROTECTIVE SACRED SITE OF CHILDLESS COUPLES	
Giorgi Mamardashvili	163
CONCERNING SOME ISSUES OF VITICULTURE AND WINEMAKING (SAMEGRELO)	
Nino Mindadze	179
TRADITIONAL GEORGIAN MEDICAL CULTURE AND MODERNITY	
Teona Mindiashvili	194
THE CATTLE BREEDING TRADITIONS IN TUSHETI: IN THE PAST AND PRESENT	
Lela Nebieridze	205
TREATMENT OF CHILD DISEASES IN IMERTI	
Tinatin Soziashvili	210
SOVIET AND POSTSOVIET MODE OF BEING ON THE EXAMPLE OF LAITURI	
Nino Chirgadze, Eliso Chelidze	223
CONCERNING THE PROBLEMS OF DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP ACCORDING TO THE ETHNOGRAPHIC DATA OF KEMO IMERETI	
Ketevan Khutsishvili	239
RESEARCH APPROACHES IN HISTORICAL ETHNOLOGY	

of Georgians. After the spread of the new religion - Christianity, Christian theology becomes the guiding and nourishing source of spiritual culture of Georgians. Georgian national culture is formed by the synthesis of rich local culture and Christian knowledge. The Christian worldview appears as the guiding mechanism of the spiritual, social and even economic culture of the people in the Middle Ages. The church calendar and the main dogmas of Christianity guide the daily life of Georgians: law, ethics and etiquette issues, kinship system, marriage relations, funeral traditions, nutrition system, annual economic cycle, etc. This system existed in the 19th century and until the 20s of the 20th century, before Sovietization. Since this time the Christian religion was declared a superstition, and the state apparatus and its ideology openly fought against the Christian worldview and practice. The church calendar of the Orthodox Georgians was originally based on Jerusalem practice, and then the calendar reformed by Giorgi Mtatsmindeli was introduced. The difficult political situation of the late Middle Ages changed the religious situation of Georgians. As a result of the Ottoman conquests, a part of Georgians gradually became followers of Sunni Islam, while a part of Meskhetians joined the Catholic denomination. Later, due to various circumstances, one group of Georgians became the adherents of the Armenian Apostolic Church. Despite such changes, the majority of Georgians still follow the Orthodoxy and the system of Georgian folk holidays appears as a vivid element of culture. Some Georgian folk holidays were also preserved by Muslim Georgians, for example, Shuamtoba, Marioba, New Year celebrations, Gargnoba, etc. The traditional system of folk celebrations is still partially valid, and their scientific research is ongoing process.

**თანამედროვე ანთროპოლოგიური ეპისტემოლოგია:
ლოკალური ცოდნის სისტემების კონსტრუქცია და
მათი ანალიზი (ტონი ლ. უაითჰედისა და მარგარეტ ლ.
კომპტონს პარადიგმების მიხედვით)**

ეთნოლოგიური და ანთროპოლოგიური, როგორც ემპირიულ მასალაზე დაფუძნებული კულტურის შესწავლის მეცნიერებისათვის ფაქტების შეგროვება, მათი შედარება და განზოგადება განუხრელად მნიშვნელოვანია. ამ მეცნიერების წარმომადგენლებს მუდმივად უწევთ სხვადასხვა კულტურულ კონტექსტში არსებულ ცოდნის სისტემებთან შეხება, რომლის ნიაღშიც შესაბამისი ეთნოგრაფიული მასალის შეგროვებისათვის კვლევის რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდებიდან უმთავრესად ამ უკანასკნელზე მახვილდება ყურადღება. ეთნოგრაფიული კვლევა კულტურის შესწავლის მეთოდების ერთობლიობას მოიცავს, რის გამოც მას მეთოდოლოგიური ტრიანგულაციის ნიმუშადაც მიიჩნევენ, რომლის მთავარი მეთოდიც ჩართული (მონაწილე) დაკვირვებაა. ეს უკანასკნელი ფორმალურ და არაფორმალურ ინტერვიუებსა და დოკუმენტების ანალიზსაც მოიცავს (ნულაძე 2020, 150).

რაც შეეხება შედარებასა და თეორიულ განზოგადებას, თანამედროვე სამეცნიერო დისკურსში თავი იჩინა ეპისტემოლოგიური შინაარსის პრობლემებმა, რომელთა შორისაც განსაკუთრებული ადგილი უკავია კვლევის პროცესში ლოკალური ცოდნის სისტემების აღწერა-განზოგადების, ჭეშმარიტების, როგორც ცნების, ზოგად თეორიული არსისა და მკვლევრისა და მისი საკვლევი გარემოს, როგორც შემმეცნებლისა და შესამეცნებლის ურთიერთმიმართების საკითხებს. წარმოდგენილ სტატიაში ყურადღება გამახვილდება თანამედროვე ანთროპოლოგიურ ეპისტემოლოგიაში წამოჭრილ რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის საკვლევი გარემოს კონცეპტუალიზების პრობლემასა და ტონი ლ. უაითჰედის კულტურულ სისტემათა პარადიგმაზე, რომელიც

ეთნოგრაფიული კვლევის თავისებურებების გათვალისწინებით, სანდო და განზოგადებადი მონაცემების მიღების, სხვა სიტყვებით - ეპისტემოლოგიური და მასთან დაკავშირებული მეთოდოლოგიური გამოწვევების დაძლევის ერთ-ერთი საშუალებად შეიძლება იქნეს მიჩნეული. უაითჰედის პარადიგმის მიმოხილვის შემდეგ, ყურადღება დაეთმობა მარგარეთ ლ. კომპტეს ეთნოგრაფიულ მონაცემთა ანალიზის ზოგად კონცეფციას, რაც ანთროპოლოგიური ცოდნის შექმნის საბოლოო ეტაპის - თეორიული განზოგადების მთავარი წინაპირობაა.

ანთროპოლოგიური ეპისტემოლოგიის არსზე საუბარი შეგვიძლია დავიწყოთ ბრონისლავ მალინოვსკის 1922 წელს დასმული შეკითხვის განხილვით: „*რა წარმოადგენს ეთნოგრაფის ჯადოსნობას, რომლის საშუალებითაც მას ადგილობრივთა ნამდვილი სულისკვეთებისა და ტომური ცხოვრების რეალური სურათების საამკარაოზე გამოტანა შეუძლია?*“ (Malinowski 1978 (1922), 6). ანთროპოლოგიაში მონაწილე დაკვირვების მეთოდის შემომტანი მეცნიერის მხატვრულად ფორმულირებული შეკითხვა თანამედროვე სამეცნიერო დისკურსშიც არ ვარგავს მნიშვნელობას და რამდენიმე მნიშვნელოვან ეპისტემოლოგიურ პრობლემას ეხმიანება, მათ შორის ანთროპოლოგიური ჭეშმარიტების არსსა და მისი საკვლევი გარემოდან კონსტრუირების დინამიკური პროცესის თავისებურებებს. ჯეიმს კლიფორდის და ჯორჯ ი. მარკუსის მიხედვით, გამოცდილი დამკვირვებლისა და შესასწავლი გარემოს ურთიერთმიმართების საბოლოო პროდუქტი - ეთნოგრაფიული მონოგრაფია ტექსტუალურად კონსტრუირებული „*ობიექტურობა*“, რომელშიც დისკურსთა მრავალფეროვნება და ხშირად ურთიერთსაპირისპირო ხედვათა ინტერპრეტაციის მცდელობებია წარმოდგენილი, რომლებიც ავტორებმა ოქსიმორონულად - „*ნამდვილი შეთხზულით*“¹³ და „*სანახევრო ჭეშმარიტებით*“ დაახასიათეს (Clifford, Marcus (რედ.) 1986, 6-7).

ეთნოგრაფიული მონაცემების, როგორც „*სანახევრო ჭეშმარიტების*“ კონცეფციასა და მის კრიტიკას თანამედროვე ანთროპოლოგიური ეპისტემოლოგიაში ცენტრალური ადგილი

13 ორიგინალში “True fictions”

უკავია. ამ თემაზე 1995 წელს სოციალურ ანთროპოლოგთა ყოველწლიურ კონფერენციაზე ჰულის უნივერსიტეტში მნიშვნელოვანი დებატები გაიმართა, რასაც მოგვიანებით შესაბამისი კრებულის გამოცემაც მოჰყვა. ახალი თვალსაზრისის მიხედვით, ანთროპოლოგიაში, ისევე, როგორც ნებისმიერ სოციალურ თუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში, საკვლევი ობიექტის თავისებურად წარმოდგენას (რეპრეზენტაციას) უდიდესი თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა დაეკისრა. ეს თავისებურება იმ მრავალი და ერთმანეთისაგან განსხვავებული დისკურსის¹⁴ კვლევაში ასახვას ითვალისწინებს, რომლებიც ადრეულ ეთნოგრაფიულ ჩანაწერებში სათანადოდ არ ჩანდა. ეს პროცესი, თავის მხრივ, მოითხოვს „ტრადიციულად ავტორიტარული, რეალისტური და ობიექტივისტური სტილის უარყოფას, რომელიც ანთროპოლოგიური აზროვნებისა და კვლევის პროცესში ინსტიტუციურ, ისტორიულ და პოლიტიკურად დამკვიდრებულ წერის სტილს წარმოადგენდა (Hockey, Dawson 2004 (1997), 1). ამდენად, დებატების მთავარი საგანი ანთროპოლოგიაში ეპისტემოლოგიის, პოლიტიკისა და პრაქტიკის ურთიერთმიმართებებს შეეხებოდა, რა დროსაც ანთროპოლოგიაში ამ დარგის ცოდნის რეპრეზენტაციის პროცესში სოციალური, პოლიტიკური და სამართლებრივი კონტექსტის გათვალისწინებას გაესვა ხაზი (Hockey, Dawson 2004 (1997) გვ.2-3).

თავის მხრივ, ავტორთა მიერ გამოყოფილი ეპისტემოლოგიური სახის გამოწვევები ლოკალური ცოდნის კონსტრუირების შესახებ, დაყვანილ იქნა რეპრეზენტაციულ პრობლემებამდე და დაიყო ოთხ კატეგორიად: 1) რეპრეზენტაციული პრაქტიკების ჰუმანიზმი; 2) რეპრეზენტაციის ობიექტისა და სუბიექტის მკაფიოდ გამოკვეთის სირთულე; 3) სხვადასხვა რეპრეზენტაციული პრაქტიკების ფორმებისა და 4) რეპრეზენტაციის თანმდევი პოლიტიკური და ეთიკური მხარის გათვალისწინების სირთულე. ყოველივე ამის მიხედვით, ანთროპოლოგიაში ეპისტემეს (ცოდნის) ბუნების გასაგებად, ყურადღების ცენტრმა „შესასწავლი უცხოდან“ თავად ანთროპოლოგებზე და მათ მიერ საგნებისათვის მნიშვნელობების

¹⁴ ეს შეხედულება მარგარეტ როდმანის მიერ აღწერილ იქნა ცნებებით: “Multilocality” და “Multivocality”. უფრო დანვრილებით იხ. Rodman 1992.

მინიჭების პროცესზე გადმონაცვლა. ამავდროულად, ყურადღება გამახვილდა სციენტის კრიტიკასა და პოლიტიკის, როგორც ანთროპოლოგიური პრაქტიკის, ამ მეცნიერებისთვის დამახასიათებელი მეორე, კომპარატივისტულ მახასიათებელთან შეუთავსებლობის პრობლემასა და მისი დაძლევის გზებზე. ამდენად, ადამიანი, როგორც შესწავლის ობიექტი, წარმოდგენილ იქნა შესაბამის სივრცულ და დროით კონტექსტში, რომელსაც უფრო ფართო კულტურულ რეპრეზენტაციებთან შეხება და მათი საკუთარ მენტალურ რეპრეზენტაციებად გარდაქმნა მუდმივად უწევს (Hockey, Dawson 2004 (1997) 3-9).

კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას ანთროპოლოგიური ეპისტემოლოგიის ფართო სამეცნიერო კონტექსტში კონცეპტუალიზება წარმოადგენს. ამ თვალსაზრისით, ანთროპოლოგიური ცოდნა ხშირად ხელს უწყობს ფართოდ გავრცელებული თეორიული ჭეშმარიტებების კრიტიკას. ამის მაგალითად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ ბრიტანელ ანთროპოლოგ ტიმ ინგოლდის მიერ წარმოდგენილი ნეოდარვინისტული სელექციონიზმის თანმდევი ფორმების (Ingold 1990), ანდა სამედიცინო ანთროპოლოგების მიერ შემოთავაზებული სხეულის, დაავადებისა და ჯანმრთელობის ბიოსამედიცინო ჰეგემონისტური შეხედულებების კრიტიკა. ასევე, ადრეულ ეთნოგრაფიულ ნაშრომებში ლევი-ბრიულის, ევანს პრიტიჩარდისა და ფრეზერის მიერ ნაჩვენები განვითარების სხვადასხვა ევოლუციური საფეხურები ან ალტერნატიული რაციონალური შეხედულებები, რომლებმაც იმ პერიოდში მეცნიერებაში განმანათლებლობის სულისკვეთებით შემოტანილი „ჯადოსნურისა“ და „რელიგიურის“ დიქტომიის დაძლევა შეუწყვეს ხელი (Harvey, Wade (რედ.) 2007, 2-3). მიუხედავად ადრეული ევოლუციონისტური პარადიგმების დაძლევისა, ცალსახაა, რომ ამ ფართო თეორიული სკოლის წარმომადგენლები მკაფიოდ ასაბუთებდნენ ცოდნის სისტემების მრავალგვარეობას. მიუხედავად ამისა, განმანათლებლობამ ანთროპოლოგიას საკუთარი ცოდნის სისტემის მისი შექმნის პროცესისაგან გამიჯვნა და გარკვეული თვალსაზრისით, საზოგადოებისაგან განცალკევებით ყოფნა და სრული სახის ფორმირება შეაძლებინა, რაც მეცნიერების სოციალური ღირებულების მთავარი წინაპირობაა.

ყოველივე ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით, ანთროპოლოგიურ ეპისტემოლოგიაში უშუალოდ ცოდნის სისტემისადმი მიდგომა დაყვანილ იქნა მისი წარმომადგენელი ადამიანების ზოგად თავისებურებებზე, როგორცაა ასაკი, სქესი, გენდერი, მისწრაფებები და პიროვნული თვისებები... ხოლო უშუალოდ ცოდნის სისტემა აღწერილ იქნა სამყაროს შესახებ არსებული ფაქტების გააზრებისათვის, კულტურულ - რელატივისტური ფორმების გათვალისწინებით შექმნილ უნივერსალურ ადამიანურ საშუალებად (Harvey, Wade (რედ.) 2007, 4. 13).

ამდენად, ცოდნის სისტემისადმი ახლებური მიდგომის გათვალისწინება თანამედროვე თეორიისა და მეთოდოლოგიის მთავარ მახასიათებლად იქცა. სანამ უშუალოდ ერთ-ერთი ასეთი პარადიგმის განხილვაზე გადავიდოდეთ, საჭიროა მოკლედ იქნას გადმოცემული სავლელე მუშაობის არსი და თავისებურებანი.

ამ თემის შესახებ არსებული ლიტერატურის სიმრავლის მიუხედავად, სავლელე კვლევის უმთავრეს საზრისად, როგორც წესი, ინფორმაციის უშუალოდ პირველწყაროსაგან, იმ სოციო-კულტურული გარემოდან მიღება იგულისხმება, რომელიც კვლევის ობიექტს წარმოადგენს. სავლელე კვლევასა და ეთნოგრაფიას კონკრეტული უნივერსიტეტისა თუ კვლევითი ინსტიტუტის წარსულიდან გამომდინარე, ხშირად სინონიმური მნიშვნელობითაც მოიხსენიებენ. ტონი ლ. უაითჰედი აღნიშნავს, რომ სავლელე ეთნოგრაფიულიკვლევა „განიმარტება, როგორც კვლევის ისეთი ფორმა, რომელიც მკვლევრისაგან მოითხოვს მიმდინარე ინდივიდუალურ, ანდა ჯგუფურ სოციალურ ქმედებებში მის უშუალოდ ჩაბმას“ (Whitehead 2005, 3). აქედან გამომდინარე, სავლელე ეთნოგრაფიული კვლევა სხვა კვლევითი პარადიგმების მსგავსად, მარტივი მეთოდების გამოყენებასთან ერთად დაფუძნებულია ძირითად ონტოლოგიურ და ეპისტემოლოგიურ პერსპექტივებზე. ამ მხრივ, უაითჰედი ეფუძნება ეგონ გუბა გოტჰოლდისა და ივონა ს. ლინკოლნის განმარტებებს, რომელთა მიხედვითაც ონტოლოგია წარმოადგენს ერთ კონკრეტულ პერსპექტივას საკითხის მიმართ, რომელსაც ვსწავლობთ და ვცდილობთ დავადგინოთ ის რეალობის ობიექტურ ფაქტად არსებობს თუ

გარკვეული მიზეზების (სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური, სიტუაციური თუ პიროვნული) გამო ცვლილებებს განიცდის. იგივე ავტორები ეპისტემოლოგიას ერთი მხრივ, იმ ინტერსუბიექტურ შედეგს უწოდებენ, რომელიც მიიღწევა მკვლევრისა და მისი საკვლევი საზოგადოების ინტერაქციის შედეგად, მეორე მხრივ კი ნეიტრალური დამკვირვებლის მიერ კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ობიექტურად აღქმას (Guba, Lincoln 1994).¹⁵

ნებისმიერ შემთხვევაში, კონკრეტული საკითხით დაინტერესებულ მკვლევარს უშუალოდ ეთნოგრაფიულ ველზე მუშაობის პროცესში უყალიბდება შეხედულებანი სავლე კვლევის (ეთნოგრაფიის) შესახებ. ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ სავლე ეთნოგრაფია წარმოადგენს კულტურული სისტემის ჰოლისტური მიდგომით შესწავლის პროცესს, სოციო-კულტურული კონტექსტის ემიკური და ეტიკური კუთხით ანალიზს, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს გადამონშებას, განმეორებით კვლევას. ერთი სიტყვით, ეთნოგრაფია დაფარულის ძიებისა და ახსნის პროცესია, რაც თავის მხრივ, მკვლევრისაგან მონაწილე დავკვირვებისას მოპოვებული მასალის ფიქსაციისათვის სავლე ეთნოგრაფიული დღიურის წარმოებას, ინტერვიუების ტრანსკრიპტების შედგენასა და მიღებული შედეგების სხვადასხვა მეთოდით ანალიზს მოითხოვს.

ეთნოგრაფიული კვლევის კლასიკოსი წარმომადგენლების მიხედვით, მკვლევრის უმთავრეს მოვალეობას ემიკური თვალსაზრისის, ანუ უშუალოდ კულტურის წიაღიდან დანახული რეალობის აღწერა და შესწავლა წარმოადგენს, რაც პირველ რიგში, კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფში შემავალი მთხრობელების¹⁶ მიერ აღქმულ და განმარტებულ რეალობის დანახვასა და

15 უნდა აღინიშნოს, რომ ონტოლოგიისა და ეპისტემოლოგიის ურთიერთმიმართება ანთროპოლოგიაში დღემდე პრობლემატურ საკითხად რჩება. 2008 წელს ამ თემაზე მანჩესტერის უნივერსიტეტში ანთროპოლოგიური დებატები გაიმართა, რომელშიც ინგლისელმა ანთროპოლოგმა მაიკლ კარიტერსმა ანთროპოლოგიურ თეორიასთან პლატონის, თომა აქვინელისა და მარტინ ჰაიდეგერის ონტოლოგიური შეხედულებები განიხილა და აღნიშნა, რომ ანთროპოლოგიაში ონტოლოგია მთლიანად ჩანაცვლდა ეპისტემოლოგიით, რადგან შეუძლებელია განსაზღვრულ იქნას ის, რაც რეალურად არსებობს, თუმცადა სრულიად შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნას ის განსხვავებული მსოფლმხედველობები და შეხედულებები, რაც უშუალოდ რეალობის მიმართაა დამკვიდრებული. უფრო დანვრილებით იხილეთ: Soumhya (რედ.) 2010, 158-168.

16 უაითჰედი ტერმინ Informant (ინფორმანტი) ნაცვლად host (მასპინძელს) იყენებს. ეს ტერმინი „მთხრობლად“ ქართული ეთნოლოგიურ სკოლაში დამკვიდრებული ინსტიტუციური ტრადიციის გათვალისწინებით ვთარგმნე.

გადმოცემას გულისხმობს. ეს კონცეფცია ემიკურისა და ეტიკურის დიქტომიის სახით, პირველად მარვინ ჰარისმა კენეტ შაიკის თეორიაზე დაყრდნობით შემოიტანა ანთროპოლოგიაში, რისი მეშვეობითაც მან მონაცემების კულტურათა შორისი შედარებისა და ერთი კულტურის შედარების გარეშე ფოკუსის კონცეფციები განასხვავა (Harris 1979, 32-36). ემიკური და ეტიკური ცოდნის სისტემატიზაცია მხოლოდ ველზე ხანგრძლივად მუშაობის შემთხვევაში მიიღწევა. ამასთან ერთად, უაითჰედმა გუბა და ლინკონლის თეზისზე დაყრდნობით აღნიშნა: „*ჰიპოთეზებით, თეორიებითა და ინტერპრეტაციული მეთოდებით, ანუ ეტიკური ხედვით შესწავლილი ინდივიდები, ჯგუფები, საზოგადოებები და კულტურები მნიშვნელოვან დასკვნებს ვერ მოგვცემს*“ (Whitehead 2005, 5).

გასათვალისწინებელია, რომ თავდაპირველად მკვლევარსა და მის საკვლევ ობიექტს, უცხო კულტურის წარმომადგენლებს შორის არსებობს გარკვეული დისტანცია და საჭიროა ისეთი მექანიზმების მოძიება, რომლებიც განსხვავებული ღირებულებების მქონე ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაციას შეაძლებინებს. მანფრედ კუნი იმანუელ კანტის „*ანთროპოლოგიური დიდაქტიკის*“ ინგლისურენოვანი თარგმანის შესავალში სწორედ ადამიანის მიერ სხვა ადამიანთა ჯგუფის შესწავლის სამ ძირითად პრობლემას უსვამს ხაზს, რომლებიც გერმანელი ფილოსოფოსის ნაშრომიდან გამომდინარეობს. პირველ მათგანს შესაძლოა ეწოდოს „*გარეგანი დამკვირვებლის პრობლემა*“ - მას შემდეგ რაც ადამიანი ინფორმირებულია, რომ მასზე მიმდინარეობს დაკვირვება, ის აუცილებლად შეეცდება საკუთარი მოქმედებების დაფარვას.¹⁷ გარდა ამისა, კვლევის პროცესში ყოველთვის მიიღწევა კრიტიკული მომენტი, რომელიც იწვევს დისიმულაციას - ადამიანის, როგორც ასეთის, მთლიანობაში შესწავლის სირთულეს. სხვა სიტყვებით - როდესაც კონკრეტული სტიმულები აქტიურია, ადამიანს საკუთარ

¹⁷ აღნიშნული პრობლემა სათანადოდ აქვს წარმოჩენილი ამერიკელ სოციოლოგსა და სოციალურ ფსიქოლოგ ირვინ გოფმანს, რომელმაც სოციალური ცხოვრება ერთგვარ სცენად წარმოადგინა, რომელშიც განსხვავდება აქტორთა მოქმედებანი „კულისებსა,“ და „სცენაზე“ - შინაურულ გარემოში ადამიანები მოქმედებენ სხვაგვარად, ხოლო საკუთარი თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში წარმოდგენისას, სხვა ადამიანებთან ინტერაქციის პროცესში ნიშანდობლივია „კულისებში“ სოციალური მოქმედების ჩარჩოსათვის მორგებული მოქმედებების „სცენაზე“ გადმოტანა (Goffman 1956).

მოქმედებებზე დაკვირვება არ შეუძლია, ხოლო როდესაც ის საკუთარ თავს აკვირდება, ე.ი. სტიმულები აღარ მოქმედებენ მასზე. მესამე მნიშვნელოვან პრობლემად დასახელებულია სივრცული და დროითი გარემოებები, რომლებიც ადამიანის ქცევებს აყალიბებენ, რაც ართულებს იმის განსაზღვრას, თუ როგორ ფორმირდება იდეა სხვა ადამიანების შესახებ, რომლებთანაც მას სოციალური ინტერაქცია გააჩნია. ამდენად, ავტორის დასკვნით, იმ მრავალგვარი გარემოების გათვალისწინებით, რომლებშიც ადამიანს უწევს ცხოვრება, ანთროპოლოგიის, როგორც ფორმალურ მეცნიერებად ჩამოყალიბება შეუძლებელია (Kant 2006, 4-5).

თანამედროვე სამეცნიერო დისკურსში მსგავსი ტიპის ონტოლოგიური დეტერმინიზმი და ანთროპოლოგიის პოზიტივისტურ მეცნიერებად გარდაქმნა აღარ მიიჩნევა აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემებად. ამის ნაცვლად, მთელი ყურადღება, როგორც უკვე აღინიშნა, მკვლევრისა და მის მიერ შესასწავლი გარემოს ინტერსუბიექტურობის კონცეპტუალიზებაზეა გადატანილი. აქედან გამომდინარე, ეთნოგრაფიული კვლევის პროცესში მკვლევარი კვლევის მთავარ ინსტრუმენტადაა წარმოდგენილი, რომელიც შესასწავლ სოციო-კულტურულ გარემოში შეგრძნების ორგანოებითაა ჩართული და მთელი ამ დროის განმავლობაში აწარმოებს სავლელ ეთნოგრაფიულ დღიურს, რომელშიც, თვისებრივ მონაცემებთან ერთად, აფიქსირებს მის მიერ ახალ გარემოსთან შეგუების დინამიკურ პროცესსაც. ჩანაწერებში გადმოცემული მასალა პიროვნულ განცდებთან და შეგრძნებებთან ერთად ცალსახად სუბიექტურია, თუმცა ასეთი ჩანაწერების მიზანს რეალურად საკუთარი სუბიექტურობის დაფიქსირება და ანალიზი წარმოადგენს, რაც საბოლოოდ ანალიტიკურად გამართული შეფასებებისა და ეტიკური განზოგადების საფუძვლად უნდა იქცეს. სწორედ ამიტომ, საჭირო ხდება მეთოდოლოგიურად გამართული და თეორიულად დასაბუთებული მიდგომის შემუშავება, რომელშიც თანაბრად იქნება გათვალისწინებული შესასწავლი ეთნოგრაფიული ველის ზოგადი თავისებურებანი და ეთნოგრაფიული კვლევის ინტერსუბიექტური ბუნება.

უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე ანთროპოლოგიაში გამოკვეთილი ეპისტემოლოგიური პრობლემების გადასაჭრელად არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი თეორიული და მეთოდოლოგიური მიდგომა, რომელიც ანთროპოლოგებმა განავითარეს. მათ შორის შეიძლება გამოვსოთ მაიკლ შერცფელდის, კლიფორდ გირცის, ტედ ბესტორის, ჰოვარდ ლიუნისა და ბრიუს ბერგის შეხედულებები.

შერცფელდმა ემიკური პერსპექტივის ეთნოგრაფიულ კვლევაში ასახვა შესასწავლი საზოგადოებისა თუ სოციალური ჯგუფის „კულტურული ინტიმურობის“ წვდომის მეტაფორით აღნიშნა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი კულტურის წარმომადგენლებს გააჩნიათ მხოლოდ მათთვის დამახასიათებელი სოციალური სამყარო, რომელიც მათთვის, როგორც ამ მოცემულობის ნაწილთათვის უსიტყვოდაა გასაგები, ხოლო გარეშე დამკვირვებლისათვის უცხო და, როგორც წესი, გაუგებარია. (Herzfeld 2005). ამ სოციალური სამყაროს აღწერა მჭიდროდაა დაკავშირებული ინტერპრეტაციასთან, რაც გულისხმობს იმას, რომ სოციალური სამყაროს ასახვის პროცესში ანთროპოლოგი არამხოლოდ ფაქტებით, არამედ საკუთარი ინტერპრეტაციებითაც ხელმძღვანელობს (ერიქსენი 2018, 49), რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ერთი მხრივ, ეთნოგრაფიული კვლევის ინტერსუბიექტურობას, მეორე მხრივ კი ინტერპრეტაციის მნიშვნელობას. სწორედ ამიტომ, კლიფორდ გირცმა, შეიმუშავა ინტერპრეტაციულ თეორია, რომელშიც ყურადღება გაამახვილა სიმბოლოებზე, რომელთა დახმარებითაც ხდება იდეებისა და ღირებულებათა სისტემების ურთიერთგაცვლა, ხოლო სიმბოლოების, როგორც მნიშვნელობათა გადამცემი ინსტრუმენტების გასაგებად, საჭიროა მკვლევარმა კონკრეტული კულტურის მატარებელთა პოზიციაში ჩააყენოს თავი (Geertz 1973). ეს მიდგომა, შეიძლება ითქვას, რომ სათავეს ფრანც ბოასის „კულტურული რელატივიზმის“ პარადიგმიდან იღებს, რომელიც ემიკური პერსპექტივის, ანუ კულტურის მისივე წარმომადგენელი ინდივიდების პრიზმიდან დანახვის თეორიული დასაბუთების პირველწყაროა (Boas 1940). ამგვარი პარადიგმის კონტექსტში, ტედ ბესტორმა ყურადღება

სოციალურ პროქსემიკასა და ნიშნებზე გაამახვილა. საკუთარ ემპირიულ მასალაზე დაყრდნობით ის აღნიშნავს, რომ ერთი შეხედვით ისეთი უმნიშვნელო დეტალებიც კი, როგორებიცაა ადამიანებს შორის დისტანცია, ტანსაცმლის სტილი, ფერები და ზოგადად, სივრცეში მატერიალიზებული სოციალური ინტერაქციისა და სიმბოლოების დეკოდირება, რეალობის შესახებ მეტ-ნაკლებად სრულყოფილი კონტექსტის შექმნის აუცილებელი წინაპირობაა (Bestor 2003). რაც შეეხება უშუალოდ კონტექსტს, მისი სათანადო წარმოდგენისათვის, საჭიროა ყურადღება გაამახვილდეს კვლევის სუბიექტთა როგორც ვერბალურ კომუნიკაციასა და მოქმედებებზე (მათ შორის რუტინულ მოქმედებებზე), ასევე ამ კომუნიკაციებსა და აქტივობებს შორის არსებულ კავშირებზე (Berg, Lune 2016).

ამ ზოგადი თეორიული პარადიგმების გარდა განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს კულტურული სისტემის ჰოლისტურად შესწავლის ტონი ლ. უაითჰედის პარადიგმა, რომელსაც მან კულტურული სისტემათა პარადიგმა (Cultural Systems Paradigm - CSP) უწოდა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკანასკნელი ზემოთ მოცემული ეპისტემოლოგიური გამოწვევების ძირითად არსზე რეფლექსიის შედეგად შეიქმნა. უაითჰედის მსჯელობაში პირველ მნიშვნელოვან პრობლემად ეთნოგრაფიული კვლევის მთავარ არსის - ემიკური პერსპექტივის აღწერაა დასმული. ამ მხრივ, სპრედლის ადრეულ ნაშრომებზე დაყრდნობით, უაითჰედი აღნიშნავს, რომ ნებისმიერი მთხრობელი წარმოდგენილ უნდა იქნას გარკვეული სოციალური კონტექსტისა (ოჯახი, ეთნიკური მიკუთვნებულობა, პროფესია) და გაზიარებული სააზროვნო სისტემის მატარებლად. არ უნდა დაგვავიწყდეს ის გავლენაც, რაც კონკრეტულ ისტორიულ ეპოქას აქვს ადამიანებზე. ამიტომ ავტორისთვის ეთნოგრაფიული კვლევა მკაცრ საგამოძიებო ექსპერიმენტს კი არ წარმოადგენს, როგორც ამას პოზიტივისტური პარადიგმა ითვალისწინებდა, არამედ ცოცხალ, აღმოჩენებით სავსე პროცესს, რაც თავის მხრივ სამომავლო დაკვირვებებსა და ინტერვიუებს მოიცავს.

უაითჰედის პარადიგმა სამეცნიერო სივრცეში 1980 - იან წლებში გამოჩნდა და იმ დროისათვის არსებული ორი

მეთოდოლოგიური პრობლემის ერთგვარ პასუხად მოგვევლინა. პირველ პრობლემად ეთნოგრაფიული კვლევის კომპლექსური მონაცემების შეგროვება მიიჩნეოდა - კონკრეტულ საკვლევ კითხვაზე მომუშავე მკვლევარს უყურადღებოდ რჩებოდა მისი ინტერესის ობიექტისაგან განსხვავებული ინფორმაცია, მეორე პრობლემას კი კვლევის პროცესში მიღებული შედეგების ანალიზი წარმოადგენდა (საჭირო იყო მიღებული მონაცემების უფრო ხშირად გადამოწმება, გარდა ამისა, საკვლევ კითხვისაგან განსხვავებული პასუხების სისტემატიზაციაც ვერ ხერხდებოდა).

წლების მანძილზე შეგროვებული მასალის საფუძველზე, უაითჰედმა გამოყო სამი ძირითადი ეთნოგრაფიული პრინციპი. მისი შენიშვნით, ნებისმიერი კვლევის დასაწყისში ჩვენს ორიენტირს კულტურათა მსგავსებანი წარმოადგენს, რომლის დანახვის შემდეგაც ვიწყებთ სხვაობათა ძიებას. აქედან გამომდინარეობს პირველი ეთნოგრაფიული პრინციპი, რომელსაც ის - *ადამიანის უნივერსალურ კულტურულ კატეგორიათა პრინციპს* უწოდებს. აქ თავის მხრივ, ერთიანდება 9 ძირითადი კატეგორია:

1. ადამიანის ინდივიდუალური ორგანიზმი (ანუ ადამიანი, როგორც ბიოლოგიური მოცემულობა, მისი ფსიქოტიპი, გონებრივი შესაძლებლობები და სხვა).
2. სოციალური სისტემა, რომელშიც ინდივიდები ამყარებენ სოციალურ ურთიერთობებს და ამის საფუძველზე ქმნიან საცხოვრებელს, სხვადასხვა ტიპის შენობებს და ა.შ.
3. ინდივიდუალური და გაზიარებული ქცევითი მოდელები.
4. მნიშვნელოვან იდეათა სისტემა (რწმენა-წარმოდგენები, ცოდნა, მნიშვნელობის ერთეულები, ღირებულებათა სისტემა...), რომელიც აღიარებულია ინდივიდისა და მთლიანად, მისი სოციალური სისტემის მიერ.
5. გამომხატველობითი კულტურა (ენა, მუსიკა, ხელოვნება და სხვა).
6. მატერიალური კულტურა.
7. ფიზიკური გარემო, რომელშიც კონკრეტული სოციალური სისტემის წარმომადგენლები ურთიერთქმედებენ.

8. ყველა ის აუცილებელი ელემენტი, რომელიც ადამიანის ორგანიზმის გამართულად ფუნქციონირებისთვისაა საჭირო.
9. ადამიანთა ჯგუფის მიერ გაზიარებული ისტორია, რომელიც კონკრეტულად ამ ჯგუფისათვის მნიშვნელოვან მოვლენებს აერთიანებს (Whitehead 2005, 8).

კულტურული სისტემის მეორე პრინციპს *პარადიგმატული დრეკადობის პრინციპი* ეწოდება. იმის გამო, რომ სხვადასხვა კულტურათა ქცევითი და იდეური მოდელები ერთმანეთისაგან განსხვავდება, საჭირო ხდება მათი მოქნილი შესწავლა (არსებულ განსხვავებათა გათვალისწინების გზით). ამგვარად, კონკრეტული მკვლევრის მიერ შეგროვებული მონაცემები გამოსადეგი უნდა იყოს სულ სხვა თემაზე მომუშავე მკვლევრისთვისაც. ამდენად ეთნოლოგიური და ანთროპოლოგიური მეცნიერება მოგვევლინება სიახლეებისადმი მუდმივად გახსნილ და განვითარებად დისციპლინად.

მესამე პრინციპად უაითჰედისასახელებს *სოციო-კულტურული კონტექსტისა და მნიშვნელობათა სისტემების ურთიერთ-მიმართებათა პრინციპს*. რაც ნიშნავს ინდივიდუალური თუ ჯგუფური მოქმედებების განხილვას კონკრეტული სოციო-კულტურული გარემოს გათვალისწინებით.

განვიხილოთ ის ძირითადი მეთოდები, რომლებსაც მკვლევარი ველზე იყენებს. შეიძლება ითქვას, რომ თითოეულ მათგანს ჩამოყალიბების ხანგრძლივი გზა აქვს გავლილი და შესწავლილია ეთნოლოგთა და ანთროპოლოგთა სხვადასხვა თაობების მიერ. საუბარია *დაკვირვებაზე, ინტერვიუებზე* და *ინტერპრეტაციას, როგორც მრავალგზის განმეორებად პროცესებზე*.

თავდაპირველად მკვლევარი უცხო კულტურის შესწავლას ბუნებრივად, განსაკუთრებული წინაპირობების გარეშე იწყებს. ამ მხრივ, უცხო გარემოში მიმდინარე პროცესებისა და ახალი გარემოს შეცნობას, უაითჰედი ბავშვის სოციალიზაციის პროცესთან აკავშირებს - „*მათ, ვისაც ანთროპოლოგიური ცოდნა არ გააჩნია და შეუნიშნავს ახლადფეხადგმული ბავშვი, რომელსაც სადმე სვამენ როგორ ადევნებს გარესამყაროს თვალს, ითვისებს იმას, რასაც*

მის გარშემო აკეთებენ, [მიხვდება] რომ ამ გზით ბავშვი იწყებს კულტურული სისტემის, მისი წესებისა და პრაქტიკის შესწავლას“ (Whitehead 2005, 9). უცხო სამყაროს აღქმისა და გააზრების პროცესში მკვლევარს სხვა ადამიანები (მთხრობელები) ისევე სჭირდება, როგორც ბავშვს თავისი მშობლები. ანთროპოლოგის ამ მეტაფორის პარალელურად, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ბავშვისაგან განსხვავებით, ანთროპოლოგს ემიკურთან ერთად ეტიკური სამეცნიერო აპარატი და შესაბამისი საკითხის ირგვლივ არსებული კომპარატივისტული კონცეფციებიც სჭირდება, რაც ნიშნავს სავლელ ეთნოგრაფიული კვლევის პირობებში მიღებული მასალის თეორიული ჩარჩოთი ანალიზს.

ანთროპოლოგიური მეცნიერებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მეთოდს, როგორც არაერთხელ აღინიშნა, *აღწერითი დაკვირვება* წარმოადგენს. ამ მხრივ, შეიძლება გამოვყოთ დაკვირვება მონაწილეობის გარეშე და *მონაწილე დაკვირვება*, რომლის დროსაც უაითჰედის თქმით, მკვლევრის მთელი სხეული პროცესში ჩაბმულ, ინფორმაციის მიმღებ ინსტრუმენტადაა ქცეული. ზოგადი დახასიათებით, მონაწილე დაკვირვება არამხოლოდ გონებით ხორციელდება, არამედ შეგრძნების ორგანოებით აღქმის მნიშვნელოვან კომპონენტებსაც შეიცავს.

სპრედლის შენიშვნით, *„ყველაფერი, რასაც ეთნოგრაფი აკვირდება რეალურად პასუხებს წარმოადგენს, დაკვირვების პროცესი კი ამ პასუხებზე შეკითხვების ძიებაა“*. ამავე მეცნიერს ეკუთვნის საში სახის დაკვირვების (*აღწერითი, ფოკუსირებული სელექციური*) გამიჯვნა. მისივე განმარტებით, პირველ შემთხვევაში მკვლევარი ცდილობს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის მიღებას, ანუ *„გონებაში არსებული წინასწარი ორიენტირების გარეშე უდგება საკითხს და ამოდრავებს ერთადერთი ზოგადი შეკითხვა - რა ხდება აქ?“*.¹⁸ მანვე გამოყო 9 ძირითადი კატეგორია, რომელიც *საზოგადოებრივ ინტერაქციაში* ვლინდება. აღნიშნული დაყოფა უაითჰედმა 7-მდე დაიყვანა, თუმცა საკუთარი ინიციატივით დაამატა ოთხი. საბოლოო ჯამში სახეზეა უნივერსალური ტიპის კატეგორიათა სისტემა, რომელიც თანაბარმნიშვნელოვანია

18 იხ. Spradley 1980

ნებისმიერი სახის საზოგადოებრივი ურთიერთმოქმედების პროცესში. გავეცნოთ ამ სისტემის ელემენტებს:

- მონაწილე სუბიექტები;
- ინტერაქციის პროცესში მონაწილეთა მხრიდან გამოვლენილი მოქმედებები, ჟესტები და გამონვეული მოვლენები;
- სუბიექტთა მიერ დაკავებული სივრცე და მათი მდებარეობა ამ გარემოში;
- ამ სივრცეში გადანაწილებული ობიექტები;
- დაკვირვების დრო (საათი, დღე, კვირის დღე, თვე, წელიწადის სეზონი);
- ინტერაქციის პროცესში გამოვლენილ მოქმედებებში ემოციურ-ექსპრესიული ნიშნების ძიება;
- იმ ძირითადი მიზნების ძიება, რამაც მონაწილე სუბიექტების კონკრეტული მოქმედება გამოიწვია (Whitehead 2005, 8).
- აღსანიშნავია უაითჰედის მიერ დამატებული ოთხი კატეგორიასაც:
- ენა, რომელსაც მონაწილე სუბიექტები იყენებენ;
- ინტერაქციული მოდელები, რასაც სუბიექტები მოქმედების პროცესში ამჟღავნებენ;
- ინტერაქციის პროცესში თითოეული მონაწილის საუბრის მოცულობა;
- მოქმედების პროცესში მონაწილე სუბიექტების დაყოფა ასაკის, სქესის, ნათესაობის, საქმიანობის და სხვა ნიშნების მიხედვით (მაგალითად საავადმყოფოში ადამიანების დიფერენცირება ადმინისტრაციად, ექიმებად, მედლებად, არასამედიცინო პერსონალად, პაციენტებად მიღებული ტრავმის ანდა პალატის შესაბამისად და სხვ) (Whitehead 2005,11).

ამავდროულად, მკვლევრის ჩართულობის ხარისხის მიხედვით, გამოიყო ოთხი ტიპის დაკვირვება: „*პასიური, მობიერი, აქტიური და სრულყოფილი მონაწილეობა*“ (Whitehead 2005, 11).

ზოგადი და ყოვლისმომცველი დაკვირვებიდან კონკრეტული

მიზნის შემცველი დაკვირვების მქონე ეტაპამდე წიაღსვლის დინამიკურ პროცესს სპრედლიმ „დიდი ტურიდან“ (*Grand Tour*), „მცირე ტურზე“ (*Mini-Tour*) გადასვლა უნოდა, რომელიც მოიცავს დაკვირვების ობიექტის „დავიწროებას“, პროცესში საკუთარი მიზნების გამოკვეთას, რასაც თან სდევს ინფორმაციის კატეგორიზაცია, ურომლისოდაც კვლევა ვერ იარსებებს. ასეთი სვლა შეიძლება გამოვლინდეს როგორც არაფორმალურ და არასტრუქტურული ინტერვიუს, ასევე აღწერითი დაკვირვების პროცესშიც. რასელ ბერნარდის შენიშვნით,¹⁹ არასტრუქტურული ინტერვიუს პროცესში, მიუხედავად მკვლევრის მიზნების მკაფიოდ განსაზღვრისა, იქმნება ისეთი გარემო, რომელშიც მთხრობელი საკუთარ თავს თავისივე ფრაზებითა და ინტერპრეტაციებით გამოხატავს, რაც კონკრეტული საკვლევი შეკითხვისაგან შეიძლება რადიკალურად განსხვავებულ საკითხს უკავშირდებოდეს. ამდენად, მისივე მიხედვით, კვლევისას ტიპურია ბუნებრივ გარემოში მიმდინარე ინტერვიუ, რა დროსაც მკვლევარი საუბრის ერთ-ერთი თანამონაწილეა - მას საუბარში კითხვების ჩართვა და პასუხებზე დაკვირვება შეუძლია. ისეთ დროს კი, როდესაც საუბრის თემა არ ემთხვევა ეთნოგრაფის კვლევის ობიექტს - კვლევის პროცესის ჩვენთვის სასურველ კალაპოტში მოქცევა შესაძლებელია ფრთხილად შერჩეული მოკლე შეკითხვებით, რაც თავიდან შეიძლება აღწერითი კითხვებითაც შემოიფარგლოს (მაგალითად, ვთხოვთ მთხრობელს მის მიერ ნახსენები საგნები და მოვლენები აგვიხსნას). უბრალო შეკითხვამ, მაგალითად „*რით ერთობა ხალხი ამ მხარეში*“? შეიძლება ჩვენთვის საინტერესო საკითხამდე მიგვიყვანოს.

ასეთ შემთხვევაში, გასათვალისწინებელია მკვლევრისა და მისი მთხრობელების დიალოგის პროცესის გარკვეულ ეტაპებად დაყოფა. ამ მხრივ, სპრედლის ინტერვიუს განვითარების პროცესი სქემატურად ასე წარმოუდგენია: *აღწერითი - ნახევრად სტრუქტურული - სტრუქტურული*.

აღწერით ინტერვიუ მოიცავს: სანიმუშო, გამოცდილებით

19 იხ. Bernard 2002.

და ადგილობრივთა ენაზე დასმულ შეკითხვებს.²⁰ ნახევრად სტრუქტურული ინტერვიუ მოიცავს წინასწარ შედგენილ კითხვებს, თუმცა მთხრობელებთან წარმოებული საუბრის ბოლომდე განსაზღვრა ვერ ხდება. ბერნარდის შენიშვნით, სტრუქტურული ინტერვიუს პროცესში დასმული შეკითხვები ან იდენტურია, ან მაქსიმალურად ახლოა საკვლევ თემასთან (Bernard 2002, 205). ინტერვიუს პროცესი კი იმართება ინტერვიუერის მიერ, ანდა თვითმართულია. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მკვლევარი მკაცრად არ ხელმძღვანელობს წინასწარ შედგენილი სქემებითა თუ შეკითხვების სიით და შეუძლია მთხრობელები კითხვების შესაბამისად შეარჩიოს. აღნიშნული მიდგომა თანამედროვე სავლელ ეთნოგრაფიული კვლევის პროცესში აქტიურად გამოიყენება.

ამდენად *აღწერითი დაკვირვების* მთავარ მიზანს წარმოადგენს შესასწავლი ფენომენის ძირითადი მახასიათებლების გამოვლენა. შემდეგი ნაბიჯი ორგანიზაციული მონაცემების ძირითადი კატეგორიების ჩამოყალიბებასა და ადრეული ანალიზის პროცესებს მოიცავს. მომდევნო ეტაპზე ინტერესის სფერო იკვებება, რომლის დროსაც ეთნოგრაფი „*დიდი ტურის*“ აღწერითი დაკვირვებიდან „*მცირე ტურის*“ დაკვირვებაზე გადადის. ეს პროცესი წინ მიიწევს აღწერითი, არაფორმალური და არასტრუქტურული ინტერვიუების შემოღებით, რაც უფრო და უფრო სტრუქტურულ სახეს იღებს და ამ განმეორებადი პროცესის ნაწილად იქცევა (Whitehead 2005, 17).

როგორც გამოჩნდა, მონაცემთა მოპოვების აქ განხილული ხერხები მკვლევრისა და მისი შესასწავლი გარემოს გამართულად კონცეპტუალიზებისათვის შეიქმნა, რათა მოხერხდეს ერთი საკვლევ თემის ირგვლივ რამდენიმე განსხვავებული და ხშირად ურთიერთსაპირისპირო პერსპექტივის აღწერა და განზოგადება.

კვლევის მომდევნო, არანაკლებ მნიშვნელოვან ნაწილს მონაცემთა ანალიზი წარმოადგენს. *მარგარეტ დ. ლეკომპტეს* აზრით, სავლელ ეთნოგრაფიული მეთოდით მიღებული მონაცემების ანალიზი, ისევე, როგორც თავსატეხის (პაზლის) თამაში, დაახლოებით იდენტურ ასპექტებს მოიცავს. ორივე შემთხვევაში

20 ორიგინალში: *Example, Experience, Native Language Questions.*

საქმე გვაქვს ჩვენს ხელთ არსებულ „დანაწევრებულ“ მოცემულობასთან, რომელიც ერთ მთლიან სურათად უნდა იქცეს. ანალიზის ეტაპს ხარვეზების ძიების ფაზა მოსდევს, რადგან შემადგენლის რომელიმე ნაწილის დაკარგვის, ან სათანადო აღგილის ვერ მიჩენის შემთხვევაში, მთლიან სურათს ვერ აღვადგენთ.

თამაშისაგან განსხვავებით, ინფორმაციის ანალიზის შემთხვევაში მხოლოდ გამოცდილების ხარჯზე გამომუშავებულ ტაქტიკას არ ვიყენებთ. ჩვენ წინაშე იშლება სხვადასხვა დისციპლინათა მიჯნაზე წარმოშობილი თეორიებისა და კონცეფციების ურიცხვი რაოდენობა, რომელთა გათვალისწინებაც ჩვენს საქმიანობას არა ინტუიციურ, არამედ გაცნობიერებულ სამეცნიერო კვლევით პროცესად აქცევს. მიუხედავად ამისა, ლეკომპტეს შენიშვნით, „*მონაცემების შეგროვების პროცესში მკვლევრები როგორც თეორიულ, ასევე გამოცდილებით მიღებულ ცოდნას უნდა დაეყრდნონ*“ (Le Compte 2000, 147).

საკვლე ეთნოგრაფიული კვლევისას მიღებული მონაცემების ანალიზი, სურათის ნაწილების ერთმანეთთან დაკავშირებისაგან განსხვავებით, უფრო მეტად თვისებრივ, ვიდრე რაოდენობრივ ინფორმაციას შეიცავს (ანთროპოლოგიური მეცნიერების კვლევის სპეციფიკიდან გამომდინარე), შესაბამისად საჭიროა მიღებული შედეგების მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზი, მონაცემების იმგვარი ორგანიზება, რომ საკვლევ კითხვაზე ზუსტად იქნას პასუხი გაცემული. უხეშად რომ ვთქვათ, თვისებრივი მონაცემების გაზომვად მოცემულობად გადაქცევაა საჭირო.

მარგარეტ დ. ლეკომპტეს მიღებული მონაცემების ანალიზის პროცესი ხუთ თანაბარმნიშვნელოვან ეტაპად წარმოუდგენია. პირველ ეტაპზე, რომელსაც ის „*გასუფთავებას*“²¹ უწოდებს, საჭიროა მონაცემების სრული კოპირება, ერთ სივრცეში მოქცევა და დახარისხება გამოყენებული მეთოდების ტიპის, მონაწილეების, შინაარსის, გარემოს, დროის და სხვა მიხედვით.²² ამას თან სდევს კატალოგების შედგენა და ამ ყველაფრის

21 ორიგინალში: Tidying up

22 შეიძლება ითქვას, რომ ლეკომპტეს მოდელი კონცეპტუალურად მსგავსია რობერტ

საკვლევ შეკითხვასთან შედარება, რაც აუცილებლად გამოავლენს გარკვეულ ნაკლოვანებებს, რომელთა აღმოსაფხვრელადაც ავტორი ველზე დაბრუნებას და ხელახალ კვლევას გვირჩევს. მომდევნო ეტაპი საანალიზო ერთეულების გამოააშკარავებასა და საკითხების განსაზღვრას მოიცავს. ამ დროს ხდება კვლევისას გამოყოფილი კოდების, რაოდენობითი და თვისებრივი მონაცემების ანალიზი სამი პარამეტრის გათვალისწინებით. ესენია 1. *სიხშირე* (ზოგიერთი მონაცემის მრავალგზის განმეორება); 2. *გამოტოვება* (მკვლევრის ჰიპოთეზის, ანდა უშუალოდ კვლევის პროცესში გამოვლენილი ლოგიკის შესაბამისად არსებული პუნქტების რეალურად არ არსებობა, რასაც თავისი მიზეზები უნდა ჰქონდეს); 3. *დეკლარირება* (მკვლევარს უნდა ესმოდეს, რომ მთხრობელების მიერ მონოდებული ინფორმაცია ხშირად მხოლოდ იდეის დონეზე არსებობს და რეალობას არ შეესაბამება).

მესამე ეტაპად *საკითხების მიზანმიმართული კომპლექტების შექმნა* გვევლინება. ამ დროს ერთმანეთის მსგავსი საკითხების დაჯგუფება ხდება. ამ შემთხვევაში ლეკომპტე იზიარებს სპრედლის სემანტიკურ მიმართებათა ცხრილს ²³, რომელიც სწორედ ერთმანეთის მსგავსი საკითხების დასაჯგუფებლად შეიქმნა. ქვემოთ წარმოდგენილ ტაქსონომიაში X კონკრეტულ საკითხს, Y კი მის კლასიფიკატორულ სახელს წარმოადგენს:

1. X არის Y-ის სახეობა.
2. X არის ადგილი Y-ში.
3. X ნაწილია Y-ისა.
4. X შედგება Y-ისა.
5. X მიზეზია Y-ისა.
6. X საფუძველია Y-ისა.
7. X ადგილია Y-ის არსებობისა.

უეისის მიერ წარმოდგენილ ინტერვიუს მონაცემების კოდირების 4 ეტაპთან (კოდირება, კატეგორიზაცია, ლოკალური ინტეგრაცია და ინკლუზიური ინტეგრაცია), რა დროსაც, ინტერვიუს ტრანსკრიპტებიდან ხდება საკვანძო ცნებების ამოკრება, შემდეგ კი ინფორმაციის დალაგება იმის მიხედვით, თუ რას ამბობენ მთხრობელები ამ ცნებების შესახებ. ამ ყველაფრის შედეგად იქმნება კოდები, რომლებიც ბოლო ეტაპზე ერთმანეთის მიმართებაში ანალიზს, ინტერპრეტაციასა და ერთ ლოგიკურ ნარატივად გაერთიანებას გულისხმობს (Weiss 1994, 154 – 60, ციტ. ნულაძე 2020, 100-109).

23 უფრო დანვრილებით იხ. Spradley 1979).

8. X გამოიყენება Y- ისთვის.
9. X არის საშუალება Y-ის მისაღწევად.
10. X არის სტადია, ან ეტაპი Y-ში.
11. X არის დამახასიათებელი ნიშანი (თვისება) Y-ისა (Le Compte 2000, 149).

მსგავსი მიმართებების გამოვლენა მკვლევარს მთლიანი სურათის აღქმასა და დაფარული პროცესების ძიებაში ეხმარება. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მკვლევრისათვის მთავარი არა არსებული რეალობის ზუსტი ასახვა, არამედ შესაბამისი ეთნოგრაფიული ველის წარმომადგენელ მთხრობელთა თვალით დანახული და შეფასებული რეალობის გაანალიზება უნდა იყოს. მაგალითად იმისა, თუ რატომ უწოდებს ზოგიერთი ხალხი ტკბილს ზღვის ზღარბებსა და კაკალს, მაშინ როცა დასავლელ ანთროპოლოგს არცერთი მათგანი არ ეჩვენება ტკბილად.

მეოთხე ეტაპი უშუალოდ *ნიმუშების (მოდელის)* შექმნას გულისხმობს. დაჯგუფებული და ერთმანეთის მსგავსი მონაცემები კონკრეტულ მოდელებს ქმნიან, რაც გამოსახულებებს აერთიანებს, რის შემდეგაც მთლიანი სურათის კონტურები ჩნდება (Le Compte 2000, 150). ამ დროს, კიდევ ერთხელ მახვილდება ყურადღება ადგილზე, დროზე, ერთი თუ სხვადასხვა მიზეზითა და მიზნით გამოწვეულ ფაქტებზე. ასევე იმ მოდელებზე, რომელიც ლოგიკურად უნდა არსებობდეს, მაგრამ არ არსებობს. მონაცემების ანალიზი კი მეხუთე ეტაპით, ანუ შექმნილი მოდელების ერთმანეთთან დაკავშირებით სრულდება და ხდება გაანალიზებული მასალის დაკავშირება საკვლევ შეკითხვასთან.

საველე ეთნოგრაფიული კვლევის ანალიზის შედეგები უნდა დაუკავშირდეს ამავე საკითხზე წარსულში შექმნილ სხვა ნაშრომებსა და თეორიებს, რითაც კონკრეტული საკითხის კვლევა ერთიანი სისტემის ნაწილად იქცევა (რაზეც უაითჰედიც მიუთითებდა).

ამდენად, როგორც განხილული თეორიული და მეთოდოლოგიური სამეცნიერო ლიტერატურის განხილვისა და შედარების შემდეგ გამოჩნდა, ეთნოგრაფიული კვლევის შედეგად

მიღებული მასალის სანდო და განზოგადებად მონაცემებად ქცევისათვის, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვისებრივი მონაცემების შეგროვებისა და მათი ანალიზის პროცესში თანამედროვე ანთროპოლოგიაში წამოჭრილი ეპისტემოლოგიური შინაარსის პრობლემების გათვალისწინებას. ნაშრომის პირველ ნაწილში წარმოდგენილი მოსაზრებების საერთო ფონზე, შეიძლება ითქვას, რომ ანთროპოლოგიაში, როგორც ლოკალური ცოდნის (ეპისტემეს) სისტემების შემსწავლელ მეცნიერებაში, კრიტიკულ შეფასებას საჭიროებს როგორც ეთნოგრაფიული კვლევის სუბიექტი (მკვლევარი, როგორც შეგრძნების ორგანოების მქონე, ერთგვარი კვლევის „მთავარი ინსტრუმენტი“), ასევე ობიექტი (ეთნოგრაფიული ველი და მისი წარმომადგენელი მთხრობელები) და, შესაბამისად, ძირითადი ანთროპოლოგიური მეთოდების საშუალებით აღწერილი და გამოცემული (რეპრეზენტირებული) სოციო-კულტურული რეალობაც. ამ პროცესში გამოიკვეთა ემიკური და ეტიკური თვალსაზრისების თანაარსებობის აუცილებლობა, რაც თანამედროვე ანთროპოლოგიური მეცნიერებისათვის დამახასიათებელი ჰოლიზმისა და კომპარატივიზმის, როგორც ურთერთგამომრიცხავი შინაარსის მქონე მიდგომების სინთეზს განაპირობებს. ამ მიზნის მისაღწევად, როგორც აღინიშნა, არსებობს საკვლევი სოციალური რეალობის გამრთულად აღწერისა და შესაბამისი სამეცნიერო აპარატით კონცეპტუალიზების რამდენიმე მიდგომა, რომლებიც ანთროპოლოგების მიერ „კულტურული ინტიმურობის წვდომის“ ხერხებით, „სიმბოლოების ინტერპრეტაციით,“ „სოციალური პროქსემიკის ახსნითა“ და ა.შ. არის სახელდებული. ამ კონტექსტში, ტონი ლ. უაითჰედის კულტურულ სისტემათა პარადიგმა კვლევისათვის რელევანტური მონაცემების მიღებისათვის შეიქმნა. მისი მთავარი არსი ადამიანის, როგორც კონკრეტული სოციალური, ბიოლოგიური, კულტურული და ა.შ. მატარებელი მოცემულობის წარმოდგენაა, რომელსაც საკუთარი სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლებთან და გარემოსთან ურთიერთობის თავისებური ფორმები აქვს დასწავლილი. რაც შეეხება ლოკალური ცოდნის სისტემის შესახებ მოპოვებული სამეცნიერო მონაცემების დახარისხების საკითხს, ამ

მხრივ, სტატიაში ყურადღება დაეთმო მარგარეტ დ. ლეკომპტეს კონცეფციას, რომლის მთავარი არსიც ეპისტემოლოგიურად გამართული ეთნოგრაფიული ნაშრომის შექმნაში მდგომარეობს, რომელიც კვლევის პროცესში, საკვლევი მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, მკვლევარსა და მის მთხრობელს შორის დიალოგისა და ზოგადად, სოციალური ინტერაქციის პროცესში კვლევისათვის რელევანტური მონაცემების სათანადოდ აღწერა-განზოგადებისა და საკვლევი შეკითხვისაგან განსხვავებული მასალის დახარისხებას მოიცავს. აქ წარმოდგენილი ორივე პარადიგმის ავტორის მოსაზრებების გაანალიზების შემდეგ მიღებული საერთო დასკვნით, შეიძლება ითქვას, რომ სავსე ეთნოგრაფიული კვლევა ერთი მხრივ, გაცნობიერებულ და შედეგზე მაქსიმალურად ორიენტირებულ პროცესად გვევლინება, რომელშიც გამოკვეთილია კვლევის მიზნები და ამოცანები, მეორე მხრივ კი დიდი ყურადღება ეთმობა კერძო საკვლევი მიზნებისაგან განსხვავებული მონაცემების დახარისხებასა და შესაბამისად წარმოდგენას. ამგვარი პარადიგმის შემუშავების საჭიროების გაჩენა გამოიწვია ანთროპოლოგიის, როგორც დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინის მთავარმა - მონაწილე დაკვირვებისა და ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუების მეთოდებმა, რომელთა მთავარი არსიც სოციალური რეალობის სრული სურათის აღდგენას მოიაზრებს.

დამონშებული ლიტერტურა:

ერიქსენი 2018 -ერიქსენი თომას ჰილანდ,*მცირე ადგილები, ვრცელი საკითხები, შესავალი სოციალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიაში*, მე-4 გამოცემა, მთარგმნელი ლია დავითაძე და რუსლან ბარამიძე, გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“.

ნულაძე2020 - ნულაძე, ლია,*სოციოლოგიური კვლევის თვისებრივი მეთოდები*, თბილისი, უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

Berg, Lune - 2012 -Berg, B., Lune, H. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (მე-8 გამოცემა), Boston: Pearson.

Bernard 2002 -Bernard, H. Russell *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (მე-3 გამოცემა), Walnut Creek, CA: AltaMira,Pr.

Bestor 2003 - Bestor, Th. C. *Inquisitive Observation: Following Networks in Urban Fieldwork*. წიგნობა Th. C. Bestor, P.G.Steinhof, V. L. Bestor (რედ.) *Doing fieldwork in Japan* (გვ. 315-344). Honolulu: University of Hawaii Press.

Boas 1940 - Boas, F. *Race, Language, and Culture*. New York: The Macmillan Company.

Clifford, Marcus 1986 - Clifford, James, Marcus, George E (რედ.), *Partial Truth, The Poetics and Politics of Ethnography*, University of California Press.

Harvey, Wade 2007 - Edwards, Jeanette, Harvey, Penny & Wade, Peter (რედ.), *Anthropology and Science, Epistemologies in Practice*, Routledge, Taylor & Francis, Group, London and New York.

Geertz 1973 - Geertz, Clifford *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.

Guba, Lincoln 1994 - Guba, Egon G., Lincoln, Yvonna S. *Competing Paradigms in Qualitative Research*, წიგნობა: *Handbook of Qualitative Research*. Denzin and Lincoln (eds.) Thousand Oaks, Ca, Sage publications.

Harris 1979 -Harris, Marvin *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture*, Random House, New York.

Herzfeld 2005 -Herzfeld, Michael *Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State* (მე-2 გამოცემა). New York: Routledge.

Ingold 1990 -Ingold, Tim *An Anthropology Looks at Biology, Man*, New Series, ტომი 25, ნომერი 2, (ივნისი, 1990), გვ. 208-229.

Hockey, Dawson - 2004 (1997) -James, Alison, Hockey, Jenny & Dawson, Andrew *After Writing Culture, Epistemology, and Praxis in Contemporary Anthropology*, Routledge, London

and New York.

Kant 2006 -Kant, Immanuel *Anthropology from a Pragmatic Point of View*, Robert, მთარგმნელი: B. Loudon, შესავლის ავტორი Manfred Kuehn, Cambridge University Press.

LeCompte 2000 -LeCompte, Margaret D. *Analyzing Qualitative Data* წიგნიდან THEORY INTO PRACTICE, ტომი 39, ნომერი 3.

Malikowski1978 (1922) -Malikowski, Bronislaw *Argonauts of the Western Pacific*, London: Routledge & Kegan Paul.

Rodman1992 - Rodman, Margaret C., *Empowering Place: Multilocality and Multivocality*, *American Anthropologist*, ტომი 94, ნომერი 3 (სექტემბერი), გვ. 640-565.

Spradley 1979 - Spradley, James P *The ethnographic interview*. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Spradley 1980 -Spradley, James P *Participant Observation*. New York: Holt. Rinehart & Winston.

Soumhya 2010 -Venkatesan, Soumhya (რედ.) *Ontology is just another word for culture*, Motion tabled at the 2008 Meeting of the Group for Debates in Anthropological Theory, University of Manchester, Critique of Anthropology, ტომი 30 ნომერი 2, გვ. 152-200. [DOI:10.1177/0308275X09364070]

Weiss 1994 -Weiss, R. S *Learning from Strangers: The Art of Method of Qualitative Interview Studies*. New York: The Free Press.

Whitehead 2005 -Whitehead, Tony L. *Basic Classical Ethnographic Research Methods, Secondary Data Analysis, Fieldwork, Observation/Participant Observation, and Informal and Semi-Structured Interviewing*, CEHC Cultural Ecology of Health and Change, University of Maryland.

**CONTEMPORARY ANTHROPOLOGICAL
EPISTEMOLOGY: CONSTRUCTING AND
ANALYZING LOCAL KNOWLEDGE SYSTEMS
(BASED ON THE PARADIGMS OF TONY L.
WHITEHEAD AND MARGARET LE COMPTE)**

The presented article discusses important scientific problems in modern anthropological epistemology: description and generalization of local knowledge systems, the general theoretical essence of anthropological truth, and the relationship between the researcher and his research environment. In this background, attention was focused, on Tony L. Whitehead's Cultural Systems Paradigm and Margaret D. LeCompte's thesis on ethnographic data analysis, which are central to the theoretical problems discussed here. They were chosen for two reasons: firstly, taking into account the peculiarities of ethnographic research, to obtain reliable and generalizable ethnographic material, in other words - to deal with theoretical and related methodological challenges, and secondly, to overcome difficulties related to qualitative data analysis. The article also paid attention to a problem raised by Marvin Harris regarding the relationship between emic and etic in anthropology, which can be considered as the main aspect of the description of the local knowledge with a proper conceptual apparatus and the representation of the research object. These paradigms were analyzed by critiquing the role of the researcher as an authority figure and showing the ethnographic field as a setting with multiple (often contradictory) discourses presented by interlocutors with different genders, identities, age groups, and personalities. The local knowledge system was described as a universal human tool created for understanding the existing facts about the world, existing in relativistic forms, and

the person (Interlocutor) as an object of study was presented in the appropriate spatial and temporal context, which has to constantly come into contact with wider cultural representations and transform them into his mental representations.

შპს „პრინტჯეო“, 2022

თბილისი, 0131, დემეტრე თავდადებულის ქ.18, ☎: +995 32 222 06 08

E-mail: ichachanidze@mail.ru